

INSON HUQUQLARINI TA'MINLASH VA UNING MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TASHKILOTLARNI FAOLIYATI

Ernazarova Nigora Erkaboyevna

Toshkent viloyati Parkent tumani, 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

E-mail: dilm79@inbox.ru, Mobil: +99894 692 88 05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867927>

***Аннотация.** Мазкур мақолада инсон ҳуқуқларини таъминлашда халқаро ташкилотларнинг роли ва аҳамияти ўрганилган. Ушбу ташкилотлар дунё бўйлаб инсон ҳуқуқлари, инсонпарварлик ва халқаро ҳуқуқни қўллаб-қувватлаши, меҳанизмларини янада такомиллаштириши ва кенг қўламда тарғиб қилиши бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва бошқа давлатларга тавсия қилади.*

***Калит сўзлар:** инсон ҳуқуқлари, халқаро ташкилотлар, давлат, Париж тамойиллари, Ўзбекистон, пенитенциар тизим.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль и значение международных организаций в обеспечении прав человека. Эти организациии разрабатывают и рекомендуют другим странам меры по поддержке прав человека, гуманизма и международного права, дальнейшему совершенствованию их механизмов и широкой пропаганде.*

***Ключевые слова:** права человека, международные организациии, государство, Парижские принципы, Узбекистан, пенитенциарная система.*

***Abstract.** This article examines the role and importance of international organizations in ensuring human rights. These organizations develop and recommend to other countries measures to support human rights, humanism and international law, further improve their mechanisms and widely promote them.*

***Keywords:** human rights, international organizations, state, Paris Principles, Uzbekistan, penitentiary system.*

Milliy inson huquqlari institutlari (OHCHR) 1946 yildan beri xalqaro miqyosda inson huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilishga hissa qo'shuvchilar sifatida tan olingan. Keyingi yillarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ayrim sho'balarini inson huquqlarini himoya qilish sohasida rag'batlantirib kelmoqda va qator ma'ruzalar tayyorlamoqda. Ushbu ma'ruzalar 1991 yilda Parijda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilish milliy institutlari bo'yicha xalqaro seminarida yakunlandi. Seminar 1993 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan **Parij tamoyillari** deb nomlanuvchi yo'riqnomalarni ishlab chiqishga olib keldi. Parij tamoyillariga (Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar maqomi bilan bog'liq tamoyillar) rioya qilishi kerak bo'lgan minimal standartlarni belgilab beradi. Parij tamoyillarining asoslari plyuralizm, mustaqillik va samaradorlikdir. Parij tamoyillari quyidagi talablarni belgilaydi:

- barcha inson huquqlarini targ'ib qilish va himoya qilish;
- maslahat berish, hisobot berish va monitoring qilish, shikoyatlarni ko'rib chiqish va inson huquqlarini ta'minlash;
- fuqarolik jamiyati rivojlanishidagi plyuralizmni ta'minlashi;

- NNTlar va davlat organlariga jamiyat hayotini modernizatsiya qilish bo'yicha maslahatlar berish hamda ularning hisobotlari, xulosalari va tavsiyalarini nashr etish va hokazolar.

Penal Reform International (PRI) (Daniya) - butun dunyoda barcha insonlarning huquqlar va erkinliklarini himoya qiladigan, jinoiy odil sudlov tizimlarini rivojlantirish uchun ishlaydigan xalqaro nodavlat notijorat tashkilotidir. Tashkilot kuch ishlatar tizimlar tomonidan fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzulishi, kamsitish, inson huquqlarini himoya qilish kabi vazifalarni amalga oshiradi. Tashkilot inson huquqlari bo'yicha amaliy dasturlarni ishlab chiqarish, amalga oshirish va odil sudlovni adolatli va samarali amalga oshirish bo'yicha islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi. Sud-huquq tiziminining holati va yanada rivojlantirish hamda qamoqxonadagi mahbuslarni saqlash, ularning huquq, erkinliklarini ta'minlash bo'yicha indikatorlar ishlab chiqadi. Bugungi kunda mazkur tashkilot zo'rvonlikning barcha turlari, diniy, irqiy va jinsiy ijtimoiy kamsitishlar, gender masalalari bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratmoqda. Bundan tashqari jinoiy sudlov tizimining ochiqligi va shaffofligi ta'minlanishida o'z xissasini qo'shmoqda. [1]

2020 yil 26 noyabr kuni “Taraqqiyot strategiyasi” markazi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari boshqarmasi ko'magida Markaziy Osiyo uchun Inson huquqlari bo'yicha (OHChR), BMTning Demokratiya jamg'armasi va xalqaro nohukumat qamoqxonasi islohoti tashkilotlari (Penal Reform International, PRI) “Penitensiar tizim faoliyati: xalqaro standartlar, xorijiy va milliy tajriba” mavzuidagi tadbir tashkil etilgan. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi jazoni ijro etish muassasalari rahbarlari va Ombudsman kotibiyati xodimlari uchun o'quv seminari bo'lib o'tdi. Seminardan ko'zlangan asosiy maqsad jazoni ijro etish muassasalarining rahbar va xodimlarining xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajriba asosida jazoni ijro etish muassasasi faoliyati, xususan, jazoni ijro etish muassasalarida boshqaruv va xizmat ko'rsatish dasturlarini tashkil etish, qonunchilik va qonunchilikni ta'minlash bo'yicha malakasini oshirishdan iborat. tartib, jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan shaxslarning huquqlarini ta'minlash samaradorligini oshirish.

Ushbu tashkilot tomonidan inson huquqlarini ta'minlash borasida ilgari surilgan tashabbuslar ma'qullanayotgani, bu boradagi davlat dasturlarida alohida bandlar belgilanayotgani, qonunchilikni takomillashtirish, qamoqda saqlash joylarida qiynoqlar va shafqatsiz munosabatning oldini olish uchun monitoring mexanizmlarini ishlab chiqish, shikoyatlar va qamoqda o'lim holatlarini tekshirish, mahkumlarni reabilitatsiya qilish va ijtimoiylashtirish dasturlarida qamoqxonasi xodimlarining rolini oshirish, modernizatsiya jarayonlari uchun zarur institutsional o'zgarishlar amalga oshirishla hamkorlik qilmoqda.

Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro (DIIHB) (Vena, Avstriya) YeXHT institutlaridan biri hisoblanadi. U inson huquqlari va asosiy erkinliklariga hurmatni ta'minlash, demokratik institutlarni mustahkamlash va himoya qilish bilan shug'ullanadi. DIIHB 1990 yilda tashkil topgan. XNNTning faoliyati XX asrning 1970 yillarida boshlagan. Tashkilot Sharq va G'arb davlatlari o'rtasidagi muloqot va muzokaralar uchun ko'p tomonlama forumlarni tashkillashtirgan.

2021 yil 8 oktyabr kuni YeXHTning Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi (EXHT DIIHB) O'zbekistonda 24 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovini kuzatish missiyasining oraliq hisobotini e'lon qildi. Hujjatda ta'kidlanishicha, O'zbekiston saylov qonunchiligini isloh qilish jarayonida va hozirgacha qabul qilingan o'zgartishlarda DIIHBning

avvalgi tavsiyalaridan bir qanchasi hisobga olingan. Bu shu jumladan kompaniya tadbirlari to‘g‘risida xabar qilishning soddalashtirilgan jarayoni, kompaniya o‘tkazish paytida lavozimni suiiste‘mol qilishga qarshi ba‘zi choralar, nizolarni hal qilishning parallel yo‘llarini bartaraf etish va kompaniya bilan bog‘liq oraliq moliya hisobot talablaridan iborat. [2]

Shunga qaramasdan, fundamental huquq va erkinliklarni himoya qilishdagi bo‘shliqlarga doir avvalgi tavsiyalar ko‘rib chiqilmaganicha qolmoqda. Ular orasida saylov huquqlarini cheklash, mustaqil nomzodlarni ko‘rsatishga taqiq va saylov kompaniyasini moliyalashtirishning muqobil manbalariga oid tavsiyalar ham mavjud.

Saylov kodeksida ko‘zda tutilgan umumiy talablarga qo‘shimcha ravishda MSK davlat OAVlarida ko‘p miqdordagi efir vaqti va bosma materiallar uchun maydonni ajratdi. Qonunchilik darajasida barcha nomzodlar faoliyati OAVda teng yoritilishi kafolatlangan bo‘lsa-da, nomzodlarning egallab turgan lavozimlaridagi faoliyati qonun bilan kompaniya tashviqoti tadbiri sifatida qaralmaydi, deb ta‘kidladi missiya.

Og‘ir jinoyatlar uchun qamoq jazosini o‘tayotgan mahbuslar, shuningdek sud tomonidan, jumladan aqliy va ruhiy sabablarga ko‘ra layoqatsiz deb topilgan fuqarolar ovoz berish huquqiga ega emasligi demokratik saylovga tegishli xalqaro standartlarga zid, deb qayd etdi byuro.

Loyihalar koordinatori turli loyihalarni amalga oshiradi, jumladan, qonunchilikni takomillashtirishda ko‘maklashish, o‘quv – o‘qitish kurslarini olib borish, seminarlar, konferensiyalar va o‘quv-ta‘lim safarlarini tashkil qilish, hamda fuqarolik jamiyati, davlat organlari, muassasalari va tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish masalalari bo‘yicha konsultatsiyalar o‘tkazishni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu tashkilot jamiyat hayotini modernizatsiya qilishda quyidagi masalalarga alohida e‘tibor qaratadi: chegaralarni himoya qilish; odam savdosiga qarshi kurash; terrorizmga qarshi kurashish; iqtisodiy faoliyat; atrof – muhitni himoya qilish; munosib boshqaruv, inson huquqlari, ommaviy axborot vositalari erkinligi va rivojlanishi; huquqni muxofaza qilish organlari bilan hamkorlik; qonun ustuvorligi va hokozolar.

O‘zbekistonda sud-xuquq islohotlarni olib borish, hamda yurist-amaliyotchilarga ta‘lim berish jarayonini takomillashtirish Koordinatorning O‘zbekistonda qonun ustuvorligini ta‘minlash sohasidagi faoliyatining markazida turadi. Maxalliy va xalqaro hamkorlar bilan birga Koordinator sudyalalar, advokatlar, huquqshunos o‘qituvchilar va davlat organlari yuridik bo‘limlari uchun sud etikasi; elektron adliya; adolatli sud jarayonining xalqaro andozalari; sudyalarni mukammal ravishda saralash va saylash tajribasi bo‘yicha o‘quv seminarlarini o‘tkazib kelmoqda.

2021 yil 30 aprel kuni zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev mamlakatimizda bo‘lib turgan YeXHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo‘yicha byurosi direktori Matteo Mekachchi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. O‘zbekistonda modernizatsiya jarayonlarini izchil amalga oshirishda DIIHBning tavsiyalarini implementatsiya qilish, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksini qabul qilish va takomillashtirish doirasida muvaffaqiyatli hamkorlik olib borilmoqda. Byuro ekspertlari Inson huquqlari bo‘yicha milliy strategiya hamda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi qonun loyihasini ishlab chiqishga jalb etilgan edi. O‘zbekiston DIIHB bilan, eng avvalo, inson huquqlari, so‘z, din va e‘tiqod erkinligi, gender tenglik, yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, amalga oshirilayotgan demokratik yangilanishlarning huquqiy bazasini ilg‘or xalqaro amaliyot asosida mustahkamlash borasida uzoq muddatli va samarali sheriklikni davom ettirishdan manfaatdor ekani ta‘kidlandi.[3]

2022 yilning 4 noyabr kuni Toshkentda “Advokaturaning rivojlanish istiqbollari: O‘zbekiston va xorijiy davlatlar tajribasi” mavzusida xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tdi. Unda 200 dan ortiq ishtirokchi qatnashgan. Ushbu anjuman O‘zbekiston Advokatlar palatasi tomonidan Adliya vazirligi, YeXHTning O‘zbekistondagi Loyihalari muvofiqlashtiruvchisi ofisi, BMT Inson huquqlari bo‘yicha oliy komissari Boshqarmasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy vakolatxonasi hamda Yevropa ta‘lim dasturi (HELP) bilan hamkorlikda tashkil etildi. Mazkur konferensiyada inson manfaati, uning huquq va erkinliklarini ta‘minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, eng avvalo, jinoiy tajovuzlardan himoya qilishning ishonchli kafolatlarini ta‘minlashga, shuningdek, inson sha‘ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga, qonuniy manfaatlarini cheklanishiga yo‘l qo‘ymaslik masalalari muhokama qilindi. Xalqaro konferensiyada advokatura institutining inson huquqlarini himoya qilishdagi rolini kuchaytirish, bu borada tajriba almashish, raqamlashtirish davrida advokatlik faoliyatining istiqbollari muhokama qilindi. [4]

Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda Advokatura institutining rivojlanishi fuqarolik jamiyatini yanada mustahkamlanishi va jamiyat hayotini modernizatsiyalash jarayonlarini yanada telashishi, izchilligini ta‘minlaydi. Shuning uchun YeI hamda XNNTlar hamkorligida Advokatura institutining rivojlanish orqali jamiyatda inson huquq manfaatlarini ustivorligi ta‘minlanishiga olib keladi. Ushbu yo‘nalishda qanchalik hamkorlik yo‘nalishlari ko‘paysa, shunchalik modernizatsion jarayonlari rivojlanadi, fuqarolarimizning ishtiroki ham kuchayadi.

Shuni alohida qayd qilish kerakki, YeXHTning O‘zbekistondagi Loyihalari muvofiqlashtiruvchisi ofisi, BMT Inson huquqlari bo‘yicha oliy komissari Boshqarmasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy vakolatxonasi hamda Yevropa ta‘lim dasturi (HELP) bilan hamkorlikdagi mamlakatimizdagi modernizatsion jarayonlarga bag‘ishlangan horijda va O‘zbekistonda 30 ortiq tadbirlari o‘tkazilib, unda 800 dan ortiq fuqarolik jamiyati instituti va davlat boshqaruvi organlari vakillari ishtirok etishgan.

REFERENCES

1. Ernazarov D. ED Analysis of the Policy of the Republic of Uzbekistan Regarding International Non-Governmental Organization //Arxiv nauchnyx issledovaniy. – 2020. – T. 1. – №. 4.
2. Ernazarov D. NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOY INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ISHTIROKI //Arxiv nauchnyx issledovaniy. – 2019.
3. Ernazarov D. ED O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINI XALQARO NOHUKUMAT TASHKILOTLARI FAOLIYATIGA NISBATAN SIYOSATINING TAHLILI //Arxiv nauchnyx issledovaniy. – 2020.
4. Ernazarov D. ED ANALIZ DEYATELNOSTI MEJDUNARODNYX NEPRAVITELSTVENNYX ORGANIZATSIY GERMANII V UZBEKISTANE //Arxiv nauchnyx issledovaniy. – 2020. – T. 1. – №. 4.